

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ ОРГАНИЗОВАТЬ УРОКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЭФФЕКТЫ ЗРЕЛЕНИЯ

Ильхамов Боходир Бахтиёрович

*Учитель английского языка в специализированной школе-интернате города
Янгиюль.*

Аннотация: Сегодня возрастает интерес молодого поколения к изучению иностранных языков. Поэтому преподавание иностранного языка, в том числе английского, в общеобразовательных школах требует использования на уроках интерактивных методов. Эта статья посвящена эффектам организации уроков с использованием интерактивных методов на уроках английского языка общеобразовательных школ.

Ключевые слова: метод, интерактивный метод, информационно-коммуникационные технологии, интерактивность.

Abstract: Today, the younger generation is increasingly interested in learning foreign languages. Therefore, teaching a foreign language, including English, in secondary schools requires the use of interactive methods in the classroom. This article focuses on the effectiveness of organizing lessons using interactive methods in English classes in secondary schools.

Keywords: method, interactive method, information and communication technologies, interactivity.

В нашей стране проводится значительная работа по формированию информационного общества и внедрению самых передовых информационно-коммуникационных технологий во всех сферах. В частности, в этом процессе высоко ценятся возможности интерактивных сервисов. «интерактив» в толковом словаре узбекского языка понятие определяется как основа получения или передачи информации через компьютерную сеть. В Википедии интерактивность оценивается как понятие, раскрывающее характер и уровень взаимодействия между объектами используется в области теории информации, информатики и программирования, телекоммуникационных систем, социологии, промышленного дизайна и т. д.

Одним словом, интероперабельность — это система организации системы, заключающаяся в достижении определенной цели путем установления обмена информацией между частями системы. Интерактивный метод – деятельность учащихся и преподавателя в образовательном процессе оно служит активизации приобретения студентами знаний и развитию их личностных качеств.

Использование интерактивных методов помогает повысить эффективность урока. Основные критерии интерактивного образования: проведение неформальных дискуссий, возможность свободно описывать и излагать учебный материал, количество лекций небольшое, но количество семинаров большое, создание возможностей для проявления инициативы студентов, небольшой группы, большая группа, классный коллектив, задания, письменная работа и другие методы, имеющие особое значение в повышении эффективности воспитательной работы. В настоящее время совершенствование методов обучения одним из основных направлений в сфере является внедрение интерактивных методов обучения и обучения.

Все преподаватели-предметники интерактивны в ходе уроков. методы применяются все шире. В результате использования интерактивных методов у учащихся формируются и развиваются навыки самостоятельного мышления, анализа, формирования выводов, выражения своего мнения, умения аргументированно его отстаивать, здорового общения, дискуссии, дискуссии. Интерактивное образование в ходе курса урок проводится на основе взаимодействия студентов. Интерактив происходит от английского слова «Интеракт», т.е. Inter означает «взаимно», «act» означает действие, влияние, активность. Интерактивность – это деятельность двух людей, то есть процесс обучения происходит в форме взаимной беседы, в форме диалога (компьютерного общения) или на основе взаимодействия преподавателя и ученика. Интерактивность – совместная деятельность, действие, влияние, происходит в беседах ученик-учитель, ученик-ученик (субъект-субъект).

Основная цель интерактивных методов – создать максимально благоприятную среду для процесса обучения путем создания условий, позволяющих учащемуся активно, свободно, творчески мыслить, использовать свои потребности, интересы и внутренние возможности. Такие занятия проходят таким образом, что ни один ученик не остается в стороне, и они имеют возможность открыто высказать свое мнение, услышанное, прочитанное и увиденное. Происходит процесс взаимного обмена идеями. Повышается энтузиазм и интерес детей к учебе, формируются взаимные дружеские отношения.

Современные интерактивные методы преподавания иностранного языка разработаны учеными и доказали свою эффективность по сравнению с традиционными методами. Интерактивные методы значительно повышают образовательный потенциал образовательного процесса по сравнению с

традиционными методами. Потому что в интерактивных методах ученик думает свободно и независимо работает в партнерстве с учителем. При обучении иностранному языку посредством современных технологий студент сам планирует ход урока, работает на основе собственной учебной программы, выбирает методы обучения совместно с учеником и преподавателем, участвует в обсуждении учебного материала. Студенты помогают друг другу в этом.

В конце 20-го и начале 21-го века в педагогической литературе широко используется словосочетание «интерактивные» методы в сфере образования. Попробуем раскрыть суть этой фразы. «Интер» используется в смысле крайности. Интерактивный означает высокоактивный метод обучения. Эта группа методов оказывает эффективный эффект в краткосрочной перспективе. Это обеспечивает самостоятельное мышление учащихся, их творческие способности и заинтересованность в освоении сути предмета. Его эффективность выше традиционных методов, таких как интерактивные методы обучения, объяснения, обучения и использования средств, и является важным фактором формирования обучающихся как личности, совершенствования их личностных способностей, обеспечения их творческой самостоятельности.

Различия между интерактивным обучением и традиционным обучением можно увидеть в следующем:

1. При преподавании предметов учебной программы необходимо учитывать, по каким темам целесообразно организовывать интерактивные уроки. Это предполагает использование интерактивных или традиционных видов обучения, обеспечивающих полное достижение цели обучения по каждой теме.

2. Чтобы интерактивное обучение было эффективным, учащиеся должны быть новыми перед началом обучения необходимо убедиться, что они знают основные понятия и предварительную информацию по его теме.

3. Необходимо учитывать, что на самостоятельную работу обучающихся при интерактивном обучении тратится больше времени, чем при традиционном обучении.

Несколько столетий назад А. Навои писал о влиянии подобных различий в общественной жизни во введении к своему знаменитому произведению «Махбуб уль-Кулуб»: «Надеюсь, что читатели обратят внимание и «посмотрят глазами внимания». и каждый будет наслаждаться по своему разумению...». Вот и все показано, что каждый может понять, освоить, извлечь пользу и применить произведение по-разному, то есть только на уровне собственного понимания и

восприятия. Мы можем сделать наши выводы об основных различиях более краткими и выразить, что это должно увеличить понимание учащихся.

Следует отметить, что в образовательном процессе Узбекистана с давних времен используются интерактивные методы обучения, такие как дискуссия, дискуссия, переговоры, наблюдение, анализ, консультация, консультация, чтение и т.д., подкрепленные формами. Эти методы улучшают речь учащихся, мышление, суждение, интеллект, талант, интеллект помогли им стать независимо мыслящими и совершенными людьми посредством образования.

Сейчас известно, что в основном используются интерактивные методы обучения. В будущем желательно, чтобы эти методы в определенной степени переросли в интерактивные технологии. По нашему мнению, таким образом можно описать взаимную разницу между понятиями этого интерактивного метода и технологии.

Интерактивный метод обучения реализуется каждым преподавателем на уровне имеющихся инструментов и возможностей. При этом каждый ученик учится на разных уровнях в зависимости от его мотивов и интеллектуального уровня.

Интерактивная образовательная технология гарантирует, что каждый преподаватель проводит деятельность, которую все учащиеся усваивают по назначению. В этом случае каждый ученик, имея свою мотивацию и интеллектуальный уровень, усваивает урок на заданном уровне. На основе изучения некоторого опыта практического применения интерактивного обучения, качество и мы можем показать некоторые факторы, влияющие на повышение эффективности. Их условно можно назвать организационно-педагогическими, научно-методическими и факторами, связанными с учителем, учащимися и образовательными средствами. Следует предположить, что они будут иметь положительный или отрицательный эффект в зависимости от их природы.

Существует множество видов интерактивного обучения, которые подбираются в зависимости от особенностей темы урока и поставленных целей и готовятся соответствующим образом. К готовности студентов к участию в интерактивном обучении предъявляются особые требования, необходимые для активного участия в обучении приобретение знаний, готовность к общению, работе во взаимном сотрудничестве, самостоятельное мышление, способность свободно выражать и отстаивать свое мнение и т. д. Эффективное использование времени на тренировках является необходимым условием. Для

этого необходимо правильно выбрать и подготовить необходимые инструменты, а также четко определить поставщиков обучения и их задачи. Существуют определенные различия между интерактивными методами и традиционными методами обучения, и каждый учитель должен сравнивать эти различия, их преимущества и недостатки по отношению друг к другу, при выборе методов планирования и проведения уроков необходимо принимать во внимание. При этом передавая новые знания и навыки формирование, развитие, закрепление, повторение знаний, обучение практическому применению, а также с учетом особенностей учебного предмета наиболее подходящий интерактивный или предполагается правильный выбор других методов. Использование правильно выбранных методов обеспечивает интерес и эффективность обучения.

Современный этап развития образовательных технологий характеризуется широким использованием в образовательном процессе интерактивных методов обучения. Единообразие технологии преподавания, применяемой на протяжении многих лет, гегемония учителя в учебном процессе, предмет готовится учителем даже без излишней наблюдательности попытка довести его до приемлемого уровня и представить студенту снизила активность студентов и стала препятствовать формированию у них навыков творческого мышления. Поэтому необходимо использовать интерактивные методы обучения, которые учат ученика читать и приобретать знания, а не обучают ученика усилие возросло. Короче говоря, учитель, стремящийся обеспечить эффективность урока, достигнет своей цели только в том случае, если умело будет использовать интерактивные методы обучения.

Использованная литература:

1. Abdulakim o'g'li, A. I. (2022). INGLIZ TILIDA GAP STRUKTURASINING TIZIMLINISHIDA YORDAMCHI SO 'Z TURKUMLARINING ROLI. Results of National Scientific Research International Journal, 1(3), 137-140.
2. Kamiljanovna, Z. D., O'G'Li, A. S. J., & Jumayeva, M. B. (2022). THE ANALYSIS OF HIGHER ORDER THINKING SKILLS. Science and innovation, 1(Special Issue 2), 672-676.
3. Kovecses, Zoltan. Metaphors of Anger, Pride, and Love: A Lexical Approach to the Structure of Concepts. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin's Publishing Company.
4. Abdisheribov, S., Yo'Ldosheva, M., & Jumayeva, M. (2022). IMPLEMENTING CREATIVE WRITING IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING CLASSROOMS. Science and innovation, 1(B8), 1343-1347.
5. Ravshanovna, G. N. (2022, April). THE STUDY OF THE MEANING OF THE WORD TOLERANCE IN OTHER LANGUAGES. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 3, pp. 8-9).
6. Ravshanovna, G. N. (2022, April). THE STUDY OF THE MEANING OF THE WORD TOLERANCE IN OTHER LANGUAGES. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 3, pp. 8-9).
7. Ravshanovna, G. N., & Anvarovna, Y. D. (2022, May). INGLIZ VA OZBEK TILLARIDAGI TURIZMDAGI ATAMALARNING LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 3, pp. 14-17).
8. Ravshanovna, G. N., & Anvarovna, Y. D. (2022, May). INGLIZ VA OZBEK TILLARIDAGI TURIZMDAGI ATAMALARNING LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 3, pp. 14-17).

